

Мармелады, конфеты антидепрессанты Relaxatio
Технология получения мармелада с жидким экстрактом зверобоя
(Hypericum perforatum)

Рамазонова К¹., Сайфиддинова С²

1. Студентка бакалавра 1-курса, Фармацевтического института образования и исследований, г. Ташкент Республика Узбекистан, e-mail:

sayfiddinovasaodat@gmail.com

[+998998698680](tel:+998998698680)

2. Научный руководитель, ассистентка (Кафедра аналитической и фармацевтической химии) Фармацевтического образования и исследований -
Рамазонова Камола Рамазон кизи

Аннотация: Депрессивные расстройства входят в число наиболее распространенных заболеваний в мире с неуклонной тенденцией к росту. При лечении пациентов с депрессией на сегодняшний день используют имеющие доказательную базу методы фармакотерапии с применением различных групп антидепрессантов. Несмотря на высокую эффективность синтетических препаратов, неудовлетворительная переносимость и появление побочных эффектов, особенно при длительном применении, вынуждают искать альтернативные способы лечения при легких степенях расстройств.

В такой ситуации могут стать альтернативой лекарственные препараты на основе стандартизированных экстрактов из зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum* L.). Трава зверобоя издавна использовалась в лечебных целях народами Европы и Азии, в том числе при заболеваниях нервной системы и аффективных расстройствах. Кондитерская промышленность не стоит на месте, с каждым годом развивается и представляет потребителям новые пищевые продукты с разными свойствами, составом и функциональностью. Лидирующие позиции по предпочтениям покупатели отдают мармеладу, конфетам и зефиру, входящим в группу сахаристых кондитерских изделий. В связи с этим, существует потребность в создании новых видов полезной пищевой продукции. Реализация данной потребности с помощью разработки рецептур и **поисков новых сырьевых источников** позволит не только расширить ассортимент мармеладных изделий, но и

способствовать появлению на рынке вкусных и полезных продуктов, употребляемых в пищу в качестве средства дополнительной профилактики заболеваний и поддержания здоровья организма.

Ключевые слова: топинамбур, стевиозид, эссенция, зверобой, мармелад

Цель работы: Целью настоящих исследований является разработка технологии производства мармелада на основе экстрактов из лекарственных растительных, стевиозид, топинамбур, трав-зверобоя (*Hypericum perforatum*)

Результат: Для исследования использовали лекарственное растительное сырье, траву зверобоя продырявленного, топинамбур, стевиозид собранную в регионе Республике Узбекистан.

Способ приготовления: Корнеплоды топинамбура моют и инспектируют, подвергают их паротермической обработке при давлении пара **0,8-0,9** МПа в течение **60-90** с, затем с обработанных клубней удаляют поверхностные ткани, бланшируют их в течение **80** мин при температуре **100°C**, измельчают и подвергают ферментативному гидролизу в течение **40** мин при температуре **60°C**, в количестве **0,2%** к массе пюре, полученное пюре концентрируют при температуре **55-65°C** и остаточном давлении **10-15** кПа до содержания сухих веществ **50-56%**.

Воздушно-сухой агар замачивают в тридцатикратном объеме воды с температурой **10-15°C** на **2** ч для набухания. При набухании происходит гидратация макромолекул, разрушение связей между ними, что способствует получению более светлого студня.

Набухший агар нагревают до полного растворения в воде, затем добавляют стевиозид. Уваривают полученный агаростевиозный сироп до массовой доли сухих веществ

В уваренный сироп вносят экстракт зверобоя, при перемешивании охлаждают смесь до температуры **50-55°C**, вносят пасту из топинамбура. После тщательного перемешивания готовую желейную массу направляют на формование. Наливаем на формочки и оставляем на охлаждение

Вывод: При помощи метода мацерации мы получили жидкий экстракт зверобоя. В качестве экстрагентов использовали дистиллированную воду и водные растворы этилового спирта с массовой долей 50; 70; 80; 94%.

Как следует из полученных экспериментальных данных, наиболее эффективным экстрагентом является 70%-ный водный раствор этанола. Результаты эксперимента, полученные при определении зависимости кратности экстракции от содержания этанола в экстрагенте подтвердили правильность выбора в качестве экстрагента 70% водного раствора этанола. Вкус и запах изготовленного продукта в большей степени соответствуют оттенкам лекарственных растительных трав, а также светло-коричневого цвета.

1. Препараты на основе стандартизированных экстрактов зверобоя являются эффективными и безопасными аналогами синтетических антидепрессантов и могут быть использованы при лечении депрессии легкой степени у взрослых.

Эффективность и безопасность применения стандартизированных экстрактов зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum* L.) при депрессии легкой и умеренной степени тяжести

2. Учитывая хорошую переносимость препаратов зверобоя, они могут быть рекомендованы для длительного применения, в том числе поддерживающего лечения.

Литературы:

1. Попов А.М., Кравченко С.Н., Елькина О.В. Рынок экстрактов и обогащенных ими продуктов // Практический маркетинг. 2009. № 3. С. 31–34.
2. Петренко А.С., Суханов Б.П. Практика использования биологически активных добавок к пище в зарубежных странах (на примере США) // Вопросы питания. 2011. Т. 80. № 1. С.55–63.
3. Зверобоя трава (*Hyperici herba*) // Государственная Фармакопея Российской Федерации XIII издание. М.: ФЭМБ, 2015. Т. 3. 1292 с.

Research Science and
Innovation House